

ESTUDO SOBRE ENSINO-APRENDIZAGEM DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ACESSÍVEIS

DOI: 10.5281/zenodo.14824958

Cristiane Yayoko Ikenaga Fernandes¹

¹Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Senac

E-mail: cristiane.yikenaga@sp.senac.br

Karin Pfannemuller Gomes²

Adilson Konrad³

RESUMO: As pessoas estão utilizando cada vez mais o telefone celular para acessar sistemas em geral (*sites*, aplicativos etc.). É importante, portanto, que esses sistemas contemplem recursos de acessibilidade digital não somente para pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas, independentemente de suas necessidades ou habilidades. Considerando que os(as) profissionais da área de desenvolvimento de sistemas e afins como programadores, designers de interfaces de usuários, analista de testes, dentre outros(as), têm responsabilidade significativa em desenvolver sistemas acessíveis, este artigo procura saber se os conceitos sobre acessibilidade digital são abordados na formação acadêmica desses(as) profissionais enquanto estudantes do ensino superior. O objetivo é analisar como critérios ou recomendações de acessibilidade digital são abordados por docentes de um curso superior de tecnologia de modalidade presencial da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, responsáveis por componentes curriculares relacionados a desenvolvimento de sistemas, por meio de um *survey*. Os resultados apontam que, embora os(as) docentes afirmem abordar o tema “acessibilidade digital”, “acessibilidade Web” ou “acessibilidade em sistemas de informação”, nem todos exploram as referências técnicas de diretrizes, padrões e boas práticas como WCAG, WAI-ARIA, ABNT NBR 17060:2022, dentre outras, e ao não utilizarem tais referências explicitamente nas atividades e projetos, podem acabar levando os alunos a uma visão subjetiva sobre o tema. Por fim, algumas propostas são apresentadas para que os(as) docentes possam explorar a teoria e a prática de ensino-aprendizagem de implementar sistemas de informação acessíveis.

Palavras-chave: Acessibilidade digital; Acessibilidade em sistemas; Sistemas acessíveis.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa “Panorama da Acessibilidade Digital no Brasil”, realizada em 2023 por Hand Talk e Movimento Web para Todos, apresentou informações relevantes sobre o tema, considerando três perspectivas distintas: a das Pessoas com Deficiência (PcD), a de Especialistas em acessibilidade digital e a de Empresas, representadas, por sua vez, por profissionais de áreas relacionadas com esta temática. O universo e a amostra de participantes considerados na pesquisa foram os apresentados na Tabela 1 (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023a; HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023b;

HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023c):

Tabela 1 – Participantes da pesquisa “Panorama da Acessibilidade Digital no Brasil”

Total de respondentes	Pessoas com Deficiência (PcD)	Especialistas em acessibilidade digital	Empresas (representadas por Profissionais de áreas relacionadas com acessibilidade)
647	188	59	181

Fonte: adaptado de Hand Talk, Movimento Web Para Todos, 2023a; Hand Talk, Movimento Web Para Todos, 2023b; Hand Talk, Movimento Web Para Todos, 2023c

Em relação às necessidades manifestadas pelas pessoas com deficiência para navegação *online* em sistemas, a pesquisa revelou que 77% dos respondentes necessitam que os *sites* precisem ter uma boa estrutura de conteúdo para que o leitor de tela funcione bem; 72% precisam que tenha opção de traduzir os conteúdos escritos nos *sites* para a Língua Brasileira de Sinais; 40% necessitam que haja um ambiente digital pensado na navegação de pessoas com limitações motoras; e 37% demandam poder realizar ajustes visuais e de *layout* nos *sites* (contraste, *zoom*, ajuste de fontes, pausar *gifs*). Quando perguntados sobre a afirmação “Percebo que os sites e aplicativos que interajo no dia a dia contemplam minhas necessidades de navegação como pessoa com deficiência”, 32,4% discordaram parcial ou totalmente (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023a).

Essas necessidades expressam considerações sobre os sistemas de informação disponibilizados de forma *online*, no caso específico, *sites*, carecem serem mais acessíveis ou que falta disponibilizar recursos de acessibilidade tanto em seus conteúdos quanto para navegar neles.

Dentre os participantes PcD, para 32%, os principais desafios que enfrentam para implementar projetos e ações de acessibilidade digital é a falta de conhecimento sobre acessibilidade digital, seguido 29% que afirmaram outro desafio que é conseguir convencer outros times na aderência do projeto e que são essenciais para promover a acessibilidade digital (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023a).

Em relação aos especialistas em acessibilidade digital, a pesquisa revelou que eles realizam “projetos e atividades mais pontuais, a partir de áreas como TI, Design, RH e Diversidade & Inclusão” (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023b, p. 5). Ainda, na afirmação de um deles, “...faltam profissionais que se aprofundem no estudo do tema nas empresas e também nas Universidades e cursos técnicos de tecnologia” (HAND TALK,

MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023b, p. 29).

Neste sentido, na parte da pesquisa sobre as empresas, respondida por profissionais de áreas relacionadas com esta temática, algumas opiniões relatadas também consideraram a importância da discussão sobre "...acessibilidade como disciplina nas faculdades e cursos técnicos.", ou ainda, que deve "[...] existir cursos que tragam o tema da acessibilidade digital junto com desenvolvimento, gestão de projetos e design. As faculdades devem incluir a pauta de acessibilidade digital nas grades dos cursos, pois muitos profissionais saem das faculdades sem saber do que se trata." (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023c, p. 25).

Para esses profissionais que participaram da pesquisa pela perspectiva das empresas, o principal desafio é a falta de conhecimento sobre acessibilidade digital (54%), assim como indicado pelos participantes PcD (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023c).

Essas informações refletem em outra pesquisa relevante sobre o tema, desenvolvido em 2024 pela BigDataCorp, também em conjunto com o Movimento Web para Todos (MWPT), que aponta que, embora o número de *sites* no Brasil continue crescendo, com aumento de pouco mais de 50% entre 2019 e 2024, somente 2,87% deles foram considerados completamente acessíveis (BIGDATACORP, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2024a).

Nessa pesquisa foram analisados mais de 26 milhões de *sites* ativos no país na ocasião, sendo que destes, foram testados praticamente 80% de websites para os resultados apresentados. Comparando-se a avaliação de sites totalmente acessíveis em relação ao ano anterior, esse índice piorou, pois em 2023, 3,32% de todos os *websites* ativos no país apresentaram 100% de conformidade em todos os testes de acessibilidade, em relação aos 2,87% em 2024 (BIGDATACORP, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2024a).

A Tabela 2 apresenta os tipos de testes de verificação de acessibilidade realizados na pesquisa de 2024, realizada pela BigDataCorp e Movimento Web para Todos, o total de falhas identificado, bem como o significado de cada um dos testes (BIGDATACORP, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2024b):

Tabela 2 – Tipos de testes de verificação de acessibilidade aplicados

Teste	% falhas	Significado
-------	----------	-------------

Verificação da acessibilidade em formulários	49,6%	Os elementos de formulário devem ser associados a um elemento <i>label</i> (rótulo) para que possam ser identificados por tecnologias assistivas como leitores de tela, por exemplo.
Verificação de acessibilidade em imagens	57,2%	Todas as imagens devem ter um texto alternativo. Caso não exista uma fonte de texto alternativo, a tecnologia assistiva não conseguirá identificar a imagem e informar o seu propósito para o usuário.
Verificação de acessibilidade em <i>links</i>	84%	A navegação por <i>links</i> é a principal forma de acionar novas páginas. Abrir os <i>links</i> em uma nova janela deve ser uma escolha do usuário, se não for, isso deve ser informado para o usuário antes da ação.

Fonte: adaptado de BigDataCorp, Movimento Web para Todos, 2024b

Dentre as principais falhas nos testes de verificação de acessibilidade aplicados no estudo em questão, conforme apresentado na Tabela 2, mais de 80% estão relacionados à verificação de acessibilidade em *links*; o índice de falhas relacionado à falta de acessibilidade em imagens ficou em 57,2% e o de falha de acessibilidade em formulários, praticamente 50% (BIGDATACORP, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2024b).

Adicionalmente a estes testes, a pesquisa também realizou a verificação de marcação do HTML (*HyperText Markup Language*) em relação aos padrões do W3C que, embora não seja uma verificação de acessibilidade como as demais realizadas, configura-se uma boa prática para que não haja problemas de acessibilidade. Nesse quesito, 97,6% dos *sites* testados apresentaram marcação do HTML fora da conformidade com os padrões do W3C (BIGDATACORP, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2024b).

Considerando que os(as) profissionais da área de desenvolvimento de sistemas e afins como programadores, *designers* de interfaces de usuários ou UI (*User Interface*), *designers* de experiência de usuários ou UX (*Usability Experience*), analistas de testes, dentre outros(as), possuem uma responsabilidade significativa de desenvolver sistemas acessíveis, o presente trabalho tem como objetivo saber se na formação acadêmica de desses(as) profissionais, enquanto estudantes do ensino superior, os conceitos sobre acessibilidade digital são abordados e como são considerados, bem como se esses(as) profissionais aprendem a implementar recursos de acessibilidade digital para desenvolver sistemas acessíveis.

Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho é analisar como critérios ou recomendações de acessibilidade digital são abordados por docentes de um curso superior de tecnologia de modalidade presencial da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada sem fins lucrativos, localizada no município de São Paulo, no ensino-aprendizagem de componentes curriculares

relacionados a desenvolvimento de sistemas.

Para a análise das informações sobre como os docentes do curso em questão abordam critérios ou recomendações de acessibilidade digital quando do ensino de temas relacionados a desenvolvimento de sistemas, foi realizada uma pesquisa *survey*. Focou-se em critérios e recomendações de acessibilidade digital que podem ser implementados e considerados no momento do projeto (planejamento) e desenvolvimento de sistemas de informação (*sites*, aplicativos, plataformas de serviços como *e-commerce*, dentre outros), como as do WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*) ou, em português, Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo na Web, do W3C (*World Wide Web Consortium*).

As seções a seguir apresentam os conceitos e detalhamentos sobre acessibilidade, acessibilidade digital, *sites*, sistemas de informação e diretrizes para desenvolver sistemas acessíveis, que são temas centrais para fundamentar a pesquisa desenvolvida.

1.1 Acessibilidade e acessibilidade digital

No contexto da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, também conhecida popularmente por Lei Brasileira de Inclusão), acessibilidade significa (BRASIL, 2015):

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2015).

O Movimento Web Para Todos (MWPT) define acessibilidade digital como um conjunto de recursos que possibilita a navegação, a compreensão e a interação de qualquer pessoa na Web (independentemente de suas dificuldades), sem ajuda de ninguém (MOVIMENTO WEB PARA TODOS, [ca. 2017]).

O Governo Federal, por sua vez, por meio do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, apresenta que o conceito de acessibilidade digital “...pressupõe que os sites e portais sejam projetados de modo que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva com as páginas” (MINISTÉRIO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, s/d).

Ainda, por meio do Artigo 63, a Lei Brasileira de Inclusão determina que (BRASIL, 2015):

É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede

ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. (BRASIL, 2015).

A Iniciativa de Acessibilidade Web ou *Web Accessibility Initiative* (WAI) do W3C considera que “é essencial que a Web seja acessível para fornecer acesso igualitário e oportunidade igualitária a pessoas com habilidades diversas”, uma vez que “é um recurso cada vez mais importante em muitos aspectos da vida: educação, emprego, governo, comércio, assistência médica, recreação e muito mais.” (W3C, 2024a).

Para a WAI, a acessibilidade Web não se limita a pessoas com deficiência, como conceitua a Lei Brasileira de Inclusão. Para a WAI, a acessibilidade Web apoia a inclusão social de outras pessoas também, como as pessoas mais velhas, pessoas em áreas rurais e pessoas em países em desenvolvimento (W3C, 2024a).

1.2 Site, sistema de informação, aplicativo

Laudon, Laudon (2023) definem *site* como uma página da *World Wide Web* mantida por uma organização ou um indivíduo. Um *site* pode ser estático, isto é, cujo conteúdo não muda, a menos que seja alterado, ou dinâmico, isto é, que apresenta conteúdo mutável, dependendo do usuário está acessando, quando e até mesmo de forma personalizada (MELENDEZ, 2018; WILLING, 2024).

Um sistema de informação, por sua vez, pode ser definido como “componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, processar, armazenar e disseminar informações para apoiar a tomada de decisões, coordenação, controle, análise e visualização em uma organização” (LAUDON, LAUDON, 2023, p. 601).

Um sistema de informação pode também ser disponibilizado e utilizado pela *World Wide Web*, o que significa que não necessita que esteja instalado no computador do usuário, pois o principal recurso para acessá-lo é um *browser* (navegador) de internet.

Outro tipo de sistema de informação cuja definição cabe ser apresentada é de aplicativo (popularmente denominado apenas *app*). Laudon, Laudon (2023, p. 591) definem *app* como “programas de *software* que rodam na internet ou computador, celular ou *tablet* e que geralmente são disponibilizados pela internet”.

Dados do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, referentes ao ano de 2023 (PNAD

Contínua TIC 2023), divulgados pelo IBGE em 2024, apresentaram que a Internet está presente em 92,5% dos domicílios no Brasil (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE, 2024).

Em 2023, o meio de acesso indicado pelo maior número de pessoas que utilizou a Internet foi o telefone móvel celular (98,8%), seguido pela televisão (49,8%), pelo microcomputador (34,2%) e pelo tablet (7,6%), conforme apresentada na mesma pesquisa (IBGE, 2024).

Estes dados reforçam que *sites*, sistemas ou aplicativos são, cada vez mais, utilizados a partir de dispositivos móveis pelos brasileiros e, neste sentido, é necessário que eles estejam acessíveis com recursos de acessibilidade digital, possibilitando “...a navegação, a compreensão e a interação de qualquer pessoa na web (independentemente de suas dificuldades), sem ajuda de ninguém”, conforme definido no conceito sobre acessibilidade digital do Movimento Web Para Todos (MOVIMENTO WEB PARA TODOS, [ca. 2017]).

1.3 Diretrizes de acessibilidade digital

O documento WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*, traduzido para o português como Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo na Web) é uma das principais referências na forma de diretrizes, elaboradas e mantidas pela Iniciativa de Acessibilidade Web (WAI – *Web Accessibility Initiative*) do W3C (*World Wide Web Consortium*) para o desenvolvimento de sites e aplicações acessíveis (adaptado de MOVIMENTO WEB PARA TODOS, [ca. 2018]).

A primeira versão do WCAG (WCAG 1.0) foi lançada em 1999 (W3C, 1999), sem tradução para o português. A segunda versão, WCAG 2.0 foi lançada em 2008 (W3C, 2008) e foi a primeira traduzida para o português, em 2014 (W3C, 2014).

Atualmente o WCAG está na versão 2.2, tendo sido lançada em 2023 (W3C, 2023), com tradução para o português, mas ainda não oficializada pelo W3C (W3C, 2024b)

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo na Web em sua versão 2.2 ou WCAG 2.2 estão organizadas tendo, em sua base, quatro princípios (W3C, 2023):

- Perceptível: as informações e os componentes da interface do usuário devem ser apresentados aos usuários de maneiras que eles possam perceber, isto é, esses elementos não podem ser invisíveis, considerando todos os seus sentidos;
- Operável: os componentes da interface do usuário e a navegação devem ser operáveis, ou seja, a interface não pode exigir interação que um usuário não possa executar;
- Compreensível: as informações e a operação da interface do usuário devem ser

compreensíveis, isto é, os usuários devem ser capazes de entender as informações, bem como a operação da interface;

- **Robusto:** o conteúdo deve ser robusto o suficiente para que possa ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas, ou seja, os usuários devem ser capazes de acessar o conteúdo, conforme as tecnologias avançam (o conteúdo deve permanecer acessível).

Os princípios de acessibilidade são compostos por diretrizes que fornecem a estrutura e os objetivos gerais para entender os critérios de sucesso e implementar melhor as técnicas, para que o conteúdo seja mais acessível para os usuários (W3C, 2023).

Para cada diretriz, o WCAG 2.2 considera critérios de sucesso testáveis na forma de testes de conformidade. Cada critério de sucesso, por sua vez, está associado também a um nível de conformidade específico, sendo A, o mais baixo, o AA, intermediário, e o AAA, o mais alto (W3C, 2023).

Para cada diretriz e seus critérios de sucesso estão relacionadas técnicas de apoio, categorizadas como suficientes, isto é, são suficientes para atender aos critérios de sucesso e as consultivas, isto é, aquelas que vão além do que é exigido pelos critérios de sucesso individuais (W3C, 2023).

O Quadro 1 sintetiza a organização das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo na Web, conforme o WCAG 2.2 (W3C, 2023).

Quadro 1 – Camadas de Orientação do WCAG 2.2

Princípios:	Perceptível	Operável	Compreensível	Robusto	
Diretrizes:	4 diretrizes	5 diretrizes	3 diretrizes	1 diretriz	Critérios e diretrizes são apoiados por técnicas suficientes e consultivas
Critérios de sucesso:	Cada diretriz possui critérios de sucesso testáveis Nível de conformidade A, AA ou AAA				

Fonte: adaptado de W3C, 2023

2. METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa adotada quanto ao objetivo de estudo é descritiva, pois pretende-se expor as características de uma determinada população ou fenômeno e quanto ao procedimento técnico é o *survey*, que se caracteriza por um levantamento de dados por meio de questionário onde, conforme Gil (2010, p. 35) “...não são pesquisados todos os integrantes da população estudada. Antes selecionamos, mediante procedimentos estatísticos, uma amostra significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de investigação.”

As principais etapas deste trabalho foram:

1 – Identificação e escolha do curso

Tendo o principal objetivo deste estudo analisar de que maneira os critérios ou recomendações de acessibilidade digital são abordados por docentes do ensino superior que são responsáveis pelo ensino-aprendizagem de componentes curriculares relacionados a desenvolvimento de sistemas e, considerando o aumento da procura de cursos de formação tecnológica (Brasil, 2023), optou-se por um curso desta categoria da área de Computação e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Para a classificação do curso superior de tecnologia foi considerada a categorização das áreas geral e específica do Cine Brasil – Classificação Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de Graduação e Sequenciais de Formação Específica (BRASIL, 2019). No Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), por sua vez, este curso está classificado no eixo tecnológico de Informação e Comunicação da área tecnológica de desenvolvimento de sistemas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2023).

Além disso, a modalidade presencial foi considerada pela facilidade de contato dos autores deste artigo com docentes que atuam nesse contexto para eventuais entrevistas ou solicitação de participação por meio de *survey*. Esse parâmetro foi decisivo para escolher o curso e a IES que o oferece nesta modalidade.

2 – Diálogo com a coordenação do curso escolhido

O objetivo da pesquisa bem como a metodologia e o procedimento técnico a ser adotado (*survey*) para levantamento das informações foram explicados à coordenação do curso escolhido e, tendo autorizado o trabalho, iniciou-se a elaboração do questionário com o roteiro de perguntas.

O curso superior de tecnologia selecionado para este estudo teve início com a primeira turma em 2012, tem dois anos e meio de duração, é oferecido na modalidade presencial e, quando esta pesquisa foi realizada com os docentes, possuía cinco turmas, cada uma das quais correspondente a um dos períodos do curso. A coordenação deste curso informou que há 23 docentes atuando, sendo que destes, nove são responsáveis por componentes curriculares relacionados diretamente ao tema de desenvolvimento de sistemas. Esclareceu ainda que destes nove, há docentes responsáveis por mais de um componente curricular foco deste estudo.

3 – Elaboração do questionário

Nesta etapa foram elaborados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Participação de Pesquisa (disponível no Apêndice A) e as perguntas (disponível no Apêndice

B) com base no objetivo principal do estudo, além da escolha do método de coleta de dados. O questionário online foi escolhido como o método de coleta de dados, em função de sua praticidade para aplicação e para participação, uma vez que os(as) docentes poderiam responder no momento que achassem melhor. Também foi considerada a possibilidade de anonimato, caso o(a) docente não quisesse se identificar. Foi decidido também o momento em que o questionário seria aplicado, o prazo e como os(as) docentes seriam abordados(as). Decididas estas questões, em seguida foi selecionado o software de apoio para elaboração do formulário, que no caso, foi o *Microsoft Forms*.

As questões foram elaboradas para analisar informações sobre como os docentes do curso em questão abordam critérios ou recomendações de acessibilidade digital quando do ensino de temas relacionados a desenvolvimento de sistemas.

Focou-se em critérios e recomendações de acessibilidade digital que possam ser implementados e considerados no momento do projeto (planejamento) e desenvolvimento de sistemas de informação (*sites*, aplicativos, plataformas de serviços como *e-commerce*, dentre outros), como as do WCAG do W3C.

4 – Aplicação do questionário e coleta de dados

O *link* do questionário foi enviado à coordenação desse curso e esta, por sua vez, compartilhou especificamente com os(as) docentes dos componentes curriculares relacionados ao tema.

O levantamento de dados foi realizado no período de 01/10/2024 a 20/10/2024, organizado em quatro partes:

- I. Identificação do(a) participante e formação acadêmica;
- II. Informação sobre atuação profissional (fora do âmbito da docência);
- III. Informação sobre atuação profissional (exclusivamente na docência);
- IV. Considerações gerais.

Para participar da pesquisa, duas perguntas foram norteadoras para considerar somente o público-alvo desejado da pesquisa, isto é, docentes do ensino superior responsáveis por componentes curriculares relacionados diretamente ao tema de desenvolvimento de sistemas. Para isso, essas duas perguntas foram apresentadas antes da primeira parte do questionário, sendo que, permaneceria a participar da pesquisa somente as pessoas que respondessem que atuam em docência no ensino superior e que atuam ou atuaram com componentes curriculares relacionados ao desenvolvimento de sistemas (algoritmos, programação, usabilidade, design, testes, auditoria, projetos integradores e outros correlatos).

5 – Análise dos dados

Após os dados coletados, os mesmos foram analisados, considerando as respostas separadamente e, também de forma cruzada entre elas, principalmente naquelas específicas sobre acessibilidade digital.

6 – Descrição dos resultados

Uma vez analisados os dados e as informações obtidas com o questionário aplicado, os resultados foram redigidos, conforme apresentados na seção seguinte.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do questionário aplicado aos docentes do curso em questão revelaram informações importantes sobre como o tema acessibilidade digital está sendo abordado nos componentes curriculares que tratam do ensino-aprendizagem de desenvolvimento de sistemas, para que os alunos compreendam a importância de desenvolver sistemas acessíveis e aprendam a implementar os requisitos necessários para isso.

Na pesquisa, houve a participação de nove docentes do curso, sendo que destes nove, dois deles são responsáveis por três componentes curriculares relacionados ao tema de desenvolvimento de sistemas. Há ainda outros dois docentes que trabalham dois componentes curriculares relacionados ao tema ao longo do curso, ou seja, o mesmo docente é responsável por dois ou mais componentes curriculares que envolvem a temática de desenvolvimento de sistemas. Por outro lado, cinco docentes são responsáveis por um único componente curricular sobre o tema no curso.

Em relação à área do conhecimento ou área tecnológica da graduação dos(as) docentes participantes da pesquisa, conforme classificação do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ou CNCST (Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia), a formação acadêmica é diversificada, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Área do conhecimento (CNPQ) ou Área tecnológica (CNCST) da graduação dos(as) docentes

Fonte: os autores, 2024

Em relação à titulação dos(as) docentes, a maioria cursou somente um curso de pós-graduação *lato sensu*. Cinco docentes cursaram pós-graduação *strictu sensu*, sendo quatro mestrados e um mestrado e doutorado. Não houve docentes sem titulação de pós-graduação. A Tabela 3 apresenta a situação da titulação de pós-graduação dos(das) docentes da pesquisa.

Tabela 3 – Titulação de pós-graduação dos(as) docentes

Titulação de pós-graduação	Total de docentes
<i>Lato sensu</i>	7
<i>Strictu sensu</i>	5
<i>Lato sensu e strictu sensu</i>	3
Nenhuma pós-graduação <i>lato sensu</i>	2
Nenhuma pós-graduação <i>strictu sensu</i>	4

Fonte: os autores, 2024

No questionário, foi apresentada uma pergunta sobre atuação profissional fora do âmbito da docência, para identificar a experiência desses(dessas) docentes que trabalham componentes curriculares relacionados ao tema de desenvolvimento de sistemas, resumido na Figura 2 e detalhado na sequência.

Figura 2 – Atuação profissional dos(as) docentes em atividades relacionadas a sistemas, fora do âmbito da docência

Fonte: os autores, 2024

A atividade que constou com período maior de atuação e também com atuação da maioria dos(das) docentes foi desenvolvimento de sistemas. Neste caso, 67% dos(das) docentes atuam ou atuaram por dez anos ou mais com esta atividade. Na sequência de maior tempo de atuação consta a atividade relacionada à análise e especificação de sistemas, com 44% dos(das) com atuação por dez anos ou mais.

Outras atividades apresentaram distribuição de anos de atuação relativamente proporcional, seja em relação a não terem trabalhado nelas, ou que trabalharam ou trabalham há menos de dois anos, entre dois e quatro anos, entre cinco e nove anos ou por mais de dez anos, sem uma variação significativa entre os períodos consultados.

A atividade de testes de sistemas foi a única cuja atuação dos(das) docentes foi, no máximo, por quatro anos. Auditoria de sistemas, por sua vez, foi a atividade que a maioria dos(das) docentes não trabalhou (78%)

Estas respostas revelam que todos(as) os(as) docentes já atuaram em alguma atividade no mercado de trabalho relacionada a sistemas, sendo que a maioria teve ou tem atuação especificamente com desenvolvimento de sistemas por mais de uma década, o que é

significativo para suas atuações docentes nessa área.

Considerando as informações sobre a atuação profissional, exclusivamente com docência, a pesquisa identificou que a maioria deles(as) trabalha há mais de cinco anos com docência no Ensino Superior (especificamente em cursos de graduação). Há apenas um(a) docente que possui menos de três anos de experiência nessa área, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 – Tempo de docência no Ensino Superior (especificamente em cursos de graduação)

Menos de 1 ano	1 a 2 anos	3 a 5 anos	Mais de 5 anos
0	1	2	6

Fonte: os autores, 2024

Esta informação, aliada à da atuação profissional relacionada a sistemas fora do âmbito da docência, é importante porque indica que o grupo participante possui certa maturidade em níveis acadêmicos e de mercado de trabalho.

Deste grupo, a maioria atua em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas (78%) e 22% atua tanto em IES pública e privada.

Em relação à modalidade dos cursos de graduação nos quais atua, se presencial ou cursos a distância (EAD – Ensino a Distância) ou ambas, 67% atuam somente em cursos de graduação presencial e 33% em ambas as modalidades. Não houve participante atuando somente em cursos a distância.

Sobre o(s) curso(s) de graduação que os(as) docentes participantes da pesquisa atuam, a maioria indicou que atua em mais de um curso da área de desenvolvimento de sistemas. Não há docentes que atuam em cursos de graduação em Design nem de Jogos Digitais, que também podem envolver discussões sobre acessibilidade digital. Houve ainda um docente que atua também em outro curso que não estava na lista apresentada, que é o Bacharelado em Audiovisual. A Tabela 5 apresenta os dados com os nomes dos cursos e o total de docentes que neles atuam.

Tabela 5 – Curso(s) de graduação que os(as) docentes atuam

Curso	Total de docentes
Tecnologia em Sistemas para Internet	9
Bacharelado em Ciência da Computação	6

Bacharelado em Sistemas de Informação	4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	3
Bacharelado em Engenharia de Computação	2
Outros • Bacharelado em Audiovisual	1
Bacharelado em Design; Bacharelado em Jogos Digitais; Tecnologia em Design; Tecnologia em Jogos Digitais.	Não há docentes atuando nestes cursos

Fonte: os autores, 2024

Após estas informações, o questionário abordou questões específicas relacionadas ao ensino-aprendizagem de acessibilidade digital no contexto do desenvolvimento de sistemas, conforme Apêndice B

A primeira pergunta tratou de identificar se os(as) docentes abordam a temática no(s) componente(s) curricular(es) que lecionam. Para isso, considerou-se apresentar a temática por meio dos termos “acessibilidade digital”, “acessibilidade Web” e “acessibilidade em sistemas de informação”. 78% dos(as) docentes responderam que sim, que o tema é abordado em seu(s) componente(s) curricular(es) e 22% responderam que não abordam.

Para os 78% que disseram abordar “acessibilidade digital”, “acessibilidade Web” ou “acessibilidade em sistemas de informação”, foi perguntado em qual(is) componente(s) curricular(es) e de que maneira é abordado. Como os componentes curriculares são todos relacionados à abordagem de desenvolvimento de sistemas, considerou-se analisar as respostas sobre como a temática é abordada. As respostas foram:

- Aplico algumas técnicas, de acessibilidade em desenvolvimento web.
- Em programação para dispositivos móveis é abordado durante a construção do aplicativo *Front-End*
- Em projetos de sistemas os alunos são apresentados à WCAG (neste semestre, a versão 2.2) e a alguns exemplos de como as diretrizes e os critérios podem ser considerados e testados, bem como os resultados podem ser apresentados. Em seguida, são orientados a considerarem as diretrizes e critérios que se apliquem ao contexto do projeto de sistemas deles para implementar e justificar a adoção. Além disso, na última atividade individual, os alunos devem considerar algum critério de acessibilidade que não foi contemplado no projeto de sistemas de sua equipe e discorrer sobre como poderia aplicá-lo, para que e como.
- *Front-End*.

- Abordo partindo de exemplos de melhores práticas relacionadas à experiência do usuário. Desde a prototipação de layouts até a codificação *front-end*
- Falo sobre o tema quando trato de usabilidade. Levei uma representante do movimento Web Para Todos para conversar com a turma de CMS.

Algumas respostas são vagas, como por exemplo, “aplico algumas técnicas”, “é abordado durante a construção do aplicativo”, “abordo partindo de exemplos de melhores práticas”, “falo sobre o tema”, pois não são mencionadas quais técnicas, como é abordado, quais melhores práticas, ou ainda, o que é conversado sobre o tema e se essas abordagens refletirão nos sistemas a serem desenvolvidos e como estarão refletidos.

As respostas, em sua maioria, não esclarecem como os(as) docentes trabalham o tema com seus alunos, o que solicitam e para que, se são usadas diretrizes específicas como referência, quais e de que maneira. Somente uma das respostas menciona explicitamente o WCAG, como é aplicado e para que.

Para os 78% dos(as) docentes que disseram abordar “acessibilidade digital”, “acessibilidade Web” ou “acessibilidade em sistemas de informação”, também foi perguntado se conheciam as recomendações do WCAG. Destes, 86% afirmaram conhecer.

Na sequência, para estes 86% que afirmaram conhecer o WCAG (seis docentes), foi perguntado se solicitam o uso do WCAG nas aulas de programação ou em projetos de sistemas dos alunos. Somente dois(duas) docentes responderam que solicitam o uso do WCAG e quando perguntado de que maneira os alunos aplicam as recomendações do WCAG nos programas ou projetos de sistemas, as respostas foram:

- Os alunos são orientados a considerarem as diretrizes e critérios da WCAG 2.2 que se aplicam ao contexto do projeto de sistemas deles para implementar nos protótipos de alta fidelidade e nos sistemas que estão desenvolvendo, justificando a adoção desses critérios. Além disso, na última atividade individual, os alunos devem considerar algum critério de acessibilidade da WCAG 2.2 que não foi contemplado no projeto de sistemas de sua equipe e discutir sobre como poderia aplicá-lo, para que e como.
- Aplicam de maneira a proporcionar que textos, imagens, *links*, componentes e funcionalidades sejam consideradas na melhor experiência do usuário.

Essa pergunta revela que, embora os(as) docentes afirmem abordar o tema e expressem conhecer o WCAG, somente dois(duas) docentes mencionaram utilizá-lo nas aulas, o que é um ponto de atenção importante.

Por fim, para os 78% dos(as) docentes que disseram abordar “acessibilidade digital”, “acessibilidade Web” ou “acessibilidade em sistemas de informação”, também foi perguntado sobre quais outras boas práticas relacionadas à acessibilidade em sistemas são abordadas com os alunos e as respostas foram:

- Trabalhar com Web, com algumas técnicas no desenvolvimento envolvendo o *front-end*.
- Algo simples, mais que já envolve o Aluno a pensar em acessibilidade.
- *Links* com fácil identificação, fonte adequada, cores respeitando contraste.
- Contraste e *Design* Intuitivo e de Fácil Assimilação
- Olhar para a diversidade como um todo.
- São incentivados a conhecer algumas outras referências importantes, como por exemplo, o WAI-ARIA (*Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications*).
- Uma das principais é aplicação do text alt para descrição de imagens para alimentar os leitores de página para usuários cegos e baixa visão. Também contribuindo para o conteúdo ou aplicação web seja encontrável.
- Falo sobre melhores práticas em itens como formatos de links e descrições de imagens

Das respostas apresentadas, somente uma menciona explicitamente qual boa prática (*best practice*) é adotada, que é o WAI-ARIA, um conjunto de padrões para deixar o conteúdo da Web e os aplicativos da Web mais acessíveis para pessoas com deficiências. As demais respostas ficam vagas pois não deixam claro qual a referência de boa prática é utilizada ou são expressam subjetividade como, por exemplo, “algo simples”, “design intuitivo”, “fácil assimilação”.

A análise das respostas desta pesquisa revelou que, embora os(as) docentes que participaram afirmem abordar o tema “acessibilidade digital”, “acessibilidade Web” ou “acessibilidade em sistemas de informação”, na maioria das vezes, podem não estar transmitindo de forma clara e adequada para os alunos.

Os docentes, ao não reconhecerem as diretrizes, os padrões e as boas práticas de acessibilidade digital pelos nomes específicos que possuem, como por exemplo, WCAG, WAI-ARIA, ABNT NBR 17060:2022, dentre outras referências, e ao não trabalharem mencionando tais referências explicitamente nas atividades e projetos, podem acabar levando os alunos a uma visão subjetiva sobre o tema de acessibilidade digital.

Assim, com base na análise das respostas obtidas nesta pesquisa, são apresentadas algumas sugestões de como os(as) docentes podem explorar o ensino-aprendizagem de implementação de requisitos de acessibilidade digital para desenvolver sistemas de informação

acessíveis com os(as) alunos(as):

Quadro 2 – Sugestões sobre ensino-aprendizagem de desenvolvimento de sistemas acessíveis

Tema principal do componente curricular	Como explorar o ensino-aprendizagem de implementação de requisitos de acessibilidade digital para desenvolver sistemas acessíveis
Especificação de sistemas; Análise de sistemas e afins	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentar um panorama geral sobre os conceitos relacionados a acessibilidade e acessibilidade digital • Apresentar guias de referência como a WCAG, WAI-ARIA e outros, conforme contexto de seu componente curricular • Especificar requisitos de sistemas considerando requisitos de acessibilidade digital conforme público-alvo, orientando-se em algum guia de referência ou norma
Programação; Desenvolvimento de sistemas; Usabilidade; IHC (Interação Humano-Computador); Projetos integradores e afins	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentar um panorama geral sobre os conceitos relacionados a acessibilidade e acessibilidade digital • Apresentar guias de referência como a WCAG, WAI-ARIA e outros, conforme contexto de seu componente curricular • Explorar exemplos e/ou contra-exemplos (também conhecido como “demonstração antes e depois” ou BAD (<i>Before and After Demonstration</i>)) de implementação de requisitos de acessibilidade digital. • Sugerir e solicitar implementação de requisitos de acessibilidade digital, conforme algum guia de referência ou norma
Qualidade de software; Testes de software; Auditoria de sistemas; Projetos integradores e afins	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentar o conceito de acessibilidade no contexto de qualidade de software • Elaborar casos de teste e avaliação para verificar se o software atende aos requisitos especificados e validar se software final atende às necessidades dos usuários em relação a requisitos de acessibilidade digital

Fonte: os autores

A adoção e menção explícita às diretrizes, aos padrões e às boas práticas de acessibilidade digital ajudam a minimizar expressões vagas ou subjetivas como “algo simples” e “design intuitivo”, pois tanto docentes quanto alunos precisam argumentar e justificar o que significa “simples” e “intuitivo” tendo como base, alguma referência técnica.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo deste estudo foi analisar como critérios ou recomendações de acessibilidade digital são abordados por docentes de um curso superior de tecnologia da área tecnológica de desenvolvimento de sistemas para o ensino-aprendizagem de desenvolvimento

de sistemas acessíveis.

Por sistemas acessíveis foi considerado a implementação de requisitos baseados em critérios e recomendações de acessibilidade digital como as do WCAG no momento do projeto (planejamento) e desenvolvimento de sistemas de informação.

Por sistemas de informação, por sua vez, foram considerados *sites*, aplicativos, plataformas de serviços como e-commerce, dentre outros, acessados por meio da interação com alguma interface de sistema.

De acordo com a PNAD Contínua TIC 2023, a Internet está presente em 92,5% dos domicílios no Brasil, sendo acessada por meio do telefone móvel celular por 98,8% das pessoas (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE, 2024; IBGE, 2024). Estes dados reforçam que *sites*, sistemas ou aplicativos são utilizados, cada vez mais, por dispositivos móveis pelos brasileiros e, neste sentido, é essencial que os sites e sistemas estejam acessíveis com recursos de acessibilidade digital.

O número de *sites* no Brasil também continua crescendo, com aumento de pouco mais de 50% entre 2019 e 2024, mas apesar disso, somente 2,87% deles foram considerados completamente acessíveis, conforme revelou a pesquisa realizada pela BigDataCorp em conjunto com o MWPT (BIGDATACORP, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2024a).

Pessoas com deficiência e até mesmo profissionais que atuam com a temática “acessibilidade digital” nas empresas mencionaram que o principal desafio que enfrentam para implementar projetos e ações de acessibilidade digital é a falta de conhecimento sobre acessibilidade digital, sendo a resposta de 32% de PcD e 54%, na resposta dos profissionais, conforme pesquisa “Panorama da Acessibilidade Digital no Brasil”, realizada por Hand Talk e Movimento Web para Todos (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023a).

Especialistas em acessibilidade digital também manifestaram nessa mesma pesquisa que “...faltam profissionais que se aprofundem no estudo do tema nas empresas e também nas Universidades e cursos técnicos de tecnologia” (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023b, p. 29); e que deveria “[...] existir cursos que tragam o tema da acessibilidade digital junto com desenvolvimento, gestão de projetos e design. As faculdades devem incluir a pauta de acessibilidade digital nas grades dos cursos, pois muitos profissionais saem das faculdades sem saber do que se trata.” (HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023c, p. 25).

A importância do tema está presente no dia a dia de todos que acessam a Internet, que usam sistemas, aplicativos, que leem notícias em *sites* ou *blogs*, ou até mesmo interagem em

redes sociais.

O desenvolvimento de sistemas, bem como sua especificação, análise, testes e auditoria são atividades baseadas em técnicas, portanto, cada parte da construção de um sistema e de sua entrega, refletida na interação dos usuários, deve estar pautada em padrões e diretrizes bem claras, inclusive quando se trata de considerar critérios, recomendações e padrões de acessibilidade digital.

Quando não considerada de forma adequada, a falta de acessibilidade reflete os números apontados pelas pesquisas e os impactos podem ser significativos na vida das pessoas (BIGDATACORP, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2024a; HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023a; HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023b; HAND TALK, MOVIMENTO WEB PARA TODOS, 2023c).

Por isso, é essencial que docentes que são responsáveis por conteúdos relacionados a desenvolvimento de sistemas e conteúdos afins não somente comentem sobre acessibilidade digital, acessibilidade Web ou acessibilidade em sistemas de informação, mas principalmente, considerem utilizar e guiar-se por referências como WCAG, WAI-ARIA, ABNT NBR 17060:2022, dentre outras, deixando explícito aos alunos o que são, para que servem e como usá-las em projetos de sistemas, de forma clara e objetiva.

Ao utilizar termos vagos e subjetivos como “aplico algumas técnicas” ou “abordo partindo de exemplos de melhores práticas”, sem mencionar quais técnicas ou melhores práticas, especificamente, ou ainda, “falo sobre o tema” não são suficientes para que os(as) docentes possam desenvolver, de forma efetiva o ensino-aprendizagem de desenvolvimento de sistemas acessíveis com seus alunos e alunas.

Ainda como considerações, cabe ressaltar que, associar acessibilidade a “algo simples”, a “design intuitivo”, à “fácil assimilação” ou mesmo, “proporcionar que textos, imagens, links, componentes e funcionalidades sejam consideradas na melhor experiência do usuário”, também são expressões vagas e subjetivas pois “simples” para alguém pode não ser para outras pessoas, da mesma maneira com “intuitivo” e “melhor experiência do usuário”. Neste sentido, os(as) docentes podem estar acreditando que conhecem e trabalham os conceitos de acessibilidade digital para seus alunos aprenderem a desenvolver sistemas acessíveis, mas se não se basearem em critérios objetivos, a perspectiva e a avaliação podem ficar meramente subjetivas e os objetivos de aprendizagem podem não ser atendidos efetivamente.

Embora a pesquisa tenha sido realizada com docentes de um único curso, é possível que respostas similares às obtidas possam vir de docentes de outros cursos que abordam conteúdos

relacionados a desenvolvimento de sistemas, ou ainda, design de sistemas.

Como trabalhos futuros, propõe-se:

- Estender a pesquisa para outros cursos, considerando ainda a perspectiva tanto de docentes quanto de alunos, para analisar o cruzamento das informações sobre a percepção do ensino-aprendizagem de acessibilidade digital no contexto de desenvolvimento de sistemas.
- Desenvolver um estudo de caso, considerando cenários antes e depois da adoção de recomendações de implementação de requisitos de acessibilidade digital baseados em critérios e diretrizes como as do WCAG para avaliar a efetividade do ensino-aprendizagem de desenvolvimento de sistemas acessíveis.
- Promover encontros na forma de palestras, rodas de conversa ou até mesmo oficinas, para procurar minimizar a subjetividade sobre acessibilidade digital, seja em relação ao uso de termos como “*design* intuitivo”, “interface fácil e simples” e outros, como também para desenvolver a cultura de que sistemas acessíveis são para todas as pessoas, não somente para pessoas com deficiência. No caso de oficinas, uma proposta é basear-se em critérios e diretrizes como as do WCAG e implementar em partes de algum sistema usado como apoio para essas ações.

Conforme apresentado pelo Movimento Web Para Todos ([ca. 2017]), “acessibilidade digital é uma série de recursos que possibilita a navegação, a compreensão e a interação de qualquer pessoa na web (independentemente de suas dificuldades), sem ajuda de ninguém”.

Neste sentido, entende-se e deseja-se que os sistemas de informação estejam e sejam acessíveis para todos, sejam PcD ou não, considerando necessidades e habilidades as mais diversas para acesso e interação em conteúdos de *sites*, aplicativos, plataformas de serviços como *e-commerce*, dentre outros sistemas.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE. Internet foi acessada em 72,5 milhões de domicílios do país em 2023. Editoria: **Estatísticas Sociais**, Carmen Nery. 16/08/2023, 10h. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41024-internet-foi-acessada-em-72-5-milhoes-de-domicilios-do-pais-em-2023>. Acesso em 16 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Planalto, [2015]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 04 ago. 2023.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Manual para classificação dos cursos de graduação e sequenciais**: CINE Brasil [recurso eletrônico] – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2019. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/manual_para_classificacao_dos_cursos_de_graduacao_e_sequenciais_cine_brasil.pdf. Acesso em 21 ago. 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Superior 2023**. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior>. Acesso em 29 set. 2024.

BIGDATACORP; MOVIMENTO WEB PARA TODOS (a). Apenas 2,9% dos sites brasileiros foram aprovados em todos os testes de acessibilidade, aponta pesquisa. **WPT**. 03/07/2024. Disponível em: <https://mwpt.com.br/apenas-29-dos-sites-brasileiros-foram-aprovados-em-todos-os-testes-de-acessibilidade-aponta-pesquisa/>. Acesso em 10 mar. 2024.

_____. (b). Metodologia utilizada no estudo de acessibilidade em sites ativos (Brasil, 2024). **WPT**. 03/07/2024. Disponível em: <https://mwpt.com.br/metodologia-utilizada-no-estudo-de-acessibilidade-em-sites-ativos-brasil-2024/>. Acesso em 10 mar. 2024.

CORREA, Ryan Breno da Silva; TEIXEIRA, Nathalia Gomes; PORTILHO, Filipe Jesus; PEREIRA JUNIOR, Cleon Xavier; ARANHA, Renan Vinicius. A formação em Computação e a (falta de) acessibilidade em sistemas computacionais: acaso ou resultado?. In: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI), 31, 2023, João Pessoa/PB. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 488-498. ISSN 2595-6175. DOI: <https://doi.org/10.5753/wei.2023.230244>.

GIL, Antonio C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

HAND TALK; MOVIMENTO WEB PARA TODOS (a). Estudo sobre o Panorama da Acessibilidade Digital no Brasil – Parte 1. **Hand Talk**. Edição 2023. Disponível em: <https://acessibilidade.handtalk.me/e-book-estudo-panorama-acessibilidade-digital-pcds>. Acesso em 19 mar. 2024.

_____. (b). Estudo sobre o Panorama da Acessibilidade Digital no Brasil – Parte 2. **Hand Talk**. Edição 2023. Disponível em: <https://acessibilidade.handtalk.me/e-book-estudo-panorama-acessibilidade-digital-especialistas>. Acesso em 19 mar. 2024.

_____. (c). Estudo sobre o Panorama da Acessibilidade Digital no Brasil – Parte 2. **Hand Talk**. Edição 2023. Disponível em: <https://acessibilidade.handtalk.me/e-book-estudo-panorama-acessibilidade-digital-empresas>. Acesso em 19 mar. 2024.

IBGE. Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2023. **IBGE**, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102107_informativo.pdf.

Acesso em 16 nov. 2024.

LAUDON, Keneth C., LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. 17ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

MAIA, Lucinéia Souza. **Um processo para o desenvolvimento de aplicações web acessíveis**. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Faculdade de Computação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2010.

MELLENDES, Steven. The Difference Between Dynamic & Static Web Pages. **Chron**. 10 ago. 2018. Disponível em: <https://smallbusiness.chron.com/difference-between-dynamic-static-pages-69951.html>. Acesso em 03 fev. 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia**. 2023. Ministério da Educação. Disponível em: <https://cncst.mec.gov.br/>. Acesso em 21 ago. 2024.

MINISTÉRIO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. **Acessibilidade digital**. s/d. Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-digital>. Acesso em: 11 ago. 2023.

MOVIMENTO WEB PARA TODOS (a). O que é acessibilidade digital? **WPT**. [ca. 2017]. Disponível em: <https://mwpt.com.br/acessibilidade-digital/o-que-e/>. Acesso em 04 ago. 2023.

_____. O que é acessibilidade digital? **WPT**. [ca. 2018]. Disponível em: <https://mwpt.com.br/biblioteca/wcag-web-content-accessibility-guidelines>. Acesso em 04 ago. 2023.

SILVA, Gabriel Teixeira da; SILVA, Thiago Villa Real. **Propostas para o ensino da acessibilidade digital no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília**. 2023. 60 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Computação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.

WILLING, Nicole. Static Web Page. **Techopedia**. 17 maio 2024. Disponível em: <https://www.techopedia.com/definition/5399/static-web-page>. Acesso em 21 ago. 2024.

W3C (a). Web Accessibility Initiative. Introduction to Web Accessibility. **W3C**. Fev, 2005, atualizado em 7 mar. 2024. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/#context>. Acesso em 7 set. 2024.

_____. Web Content Accessibility Guidelines 1.0. **W3C**. 5 jun. 1999. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505>. Acesso em 19 maio 2023.

_____. Web Content Accessibility Guidelines 2.0. **W3C**. 11 dez. 2008. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/>. Acesso em 19 maio 2023.

_____. Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Tradução Autorizada em Português do Brasil. **W3C**. 24 out. 2014. Disponível em: <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br>. Acesso em 19 maio 2023.

_____. Web Content Accessibility Guidelines 2.2. **W3C**. 5 out. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em 07 set. 2024.

____(b). Web Content Accessibility Guidelines 2.2. Candidata a Tradução Autorizada em Português do Brasil. **W3C**. 12 mar. 2024. Disponível em: <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br>. Acesso em 7 set. 2024.

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA

Este questionário faz parte de um projeto de pesquisa sobre acessibilidade digital na aprendizagem de desenvolvimento de sistemas e demandará cerca de 5 minutos para seu completo preenchimento. Sua participação será voluntária e, a qualquer momento, você poderá desistir. Assim como há liberdade para aceitar, há também liberdade para recusar sua participação, sem qualquer prejuízo pessoal.

Um dos objetivos deste projeto de pesquisa é "**promover a cultura de projetar sistemas de informação considerando requisitos de acessibilidade**", com docentes e discentes de Instituições de Ensino Superior" (em cursos de graduação da área de desenvolvimento de sistemas e correlatos).

Neste sentido, o **objetivo principal deste questionário** é saber se docentes da área de programação conhecem princípios, diretrizes, critérios e boas práticas sobre 'acessibilidade digital' e se trabalham tais conceitos e recomendações em componentes curriculares relacionados ao desenvolvimento de sistemas (algoritmos, programação, usabilidade, design, testes, auditoria, projetos etc.).

Adicionalmente, temos também a intenção de saber se, como docente, você gostaria de conhecer mais sobre este assunto.

Para isso, pedimos a gentileza de participar desta pesquisa que está organizada em quatro partes:

- I. Identificação do(a) participante e formação acadêmica;
- II. Informação sobre atuação profissional (fora do âmbito da docência);
- III. Informação sobre atuação profissional (exclusivamente na docência);
- IV. Considerações gerais.

Os dados coletados por meio desta pesquisa não serão utilizados para quaisquer outras finalidades, bem como seu nome não será identificado nem divulgado em momento algum. Os resultados desta pesquisa serão divulgados no meio científico, não havendo a possibilidade de

identificação em função do método adotado. Sua privacidade está garantida quanto a dados considerados sensíveis ou confidenciais. Salientamos que nenhuma pergunta se enquadra como dado pessoa sensível, e possa acarretar em desagrado de cunho intelectual, sexual, cor de pelo, faixa etária e nem ofensiva a moral.

Em caso de dúvidas ou comentários, queiram, por gentileza endereçar para **e-mail da pessoa responsável pela pesquisa**.

Agradecemos sua participação.

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE PESQUISA SOBRE "ACESSIBILIDADE APLICADA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO"

- Você atua ou atuou em docência no Ensino Superior?
- Você atua ou atuou com componentes curriculares relacionados ao desenvolvimento de sistemas (algoritmos, programação, usabilidade, design, testes, auditoria, projetos integradores e outros correlatos)?

I. Identificação do(a) participante e formação acadêmica

Nome e sobrenome (opcional)

- Você é PcD (Pessoa com Deficiência)?
- Se sim, qual(is) deficiência(s)? Visual, física, auditiva, intelectual, psicossocial ou por saúde mental, Múltipla ou Outra
- Qual(is) curso(s) de Graduação você concluiu?
- Qual(is) curso(s) de Pós-Graduação *lato sensu* você concluiu?
- Qual(is) curso(s) de Pós-Graduação *strictu sensu* você concluiu?

II – Informação sobre atuação profissional (fora do âmbito da docência)

Já trabalhou ou trabalha em projetos de sistemas de informação atuando com uma das atividades a seguir, sendo que para cada uma delas, as opções de respostas eram Não trabalhei; Menos de 2 anos; 2 a 4 anos; 5 a 9 anos; Mais de 10 anos:

- Gerenciamento de projetos (relacionados a sistemas)
- Desenvolvimento de sistemas
- Análise, especificação de sistemas
- Testes de sistemas
- Suporte técnico de sistemas

- Auditoria de sistemas
- *Design* de sistemas
- Análise/avaliação/consultoria de UI
- Análise/avaliação/consultoria em UX

III – Informação sobre atuação profissional (exclusivamente na docência)

- Quanto tempo de docência no Ensino Superior (especificamente em cursos de graduação) você possui? Menos de 1 ano; 1 a 2 anos; 3 a 5 anos; Mais de 5 anos
 - Você atua em IES: Pública; Privada; Ambas
 - Você atua em cursos de modalidade (especificamente em cursos de graduação): Presencial; EAD; Ambas
 - Em qual(is) curso(s) de graduação você atua?
 - Bacharelado em Ciência da Computação
 - Bacharelado em Design
 - Bacharelado em Engenharia de Computação
 - Bacharelado em Jogos Digitais
 - Bacharelado em Sistemas de Informação
 - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 - Tecnologia em Design
 - Tecnologia em Jogos Digitais
 - Tecnologia em Sistemas para Internet
 - Outro
 - Qual(is) o(s) nome(s) do(s) componente(s) curricular(es) que lecionou nos últimos 3 anos?
 - O tema "acessibilidade digital", "acessibilidade Web" ou "acessibilidade em sistemas de informação" é abordado em seu(s) componente(s) curricular(es)? Sim; Não
- Em caso afirmativo:
- Em qual(is) componente(s) curricular(es) o tema "acessibilidade digital", "acessibilidade Web" ou "acessibilidade em sistemas de informação" é abordado e de que maneira é abordado?
 - Você conhece as recomendações da WCAG? Sim; Não
- Em caso afirmativo:
- Você solicita o uso da WCAG nas aulas de programação ou em projetos de sistemas

dos alunos? Sim; Não

- Em caso afirmativo:
- De que maneira os alunos aplicam as recomendações da WCAG nos programas ou em projetos de sistemas?
- Quais outras boas práticas relacionadas à acessibilidade em sistemas você aborda com seus alunos?

IV – Considerações gerais

- Você tem interesse em conhecer mais sobre o assunto? Sim; Não
- Você tem interesse em participar, futuramente, de um workshop sobre acessibilidade em sistemas de informação? Sim; Não

Em caso afirmativo:

- Neste caso, poderia nos deixar seu e-mail para contato?